

SHOM LAHJASINING LEKSIK XUSUSIYATLARI VA UNING ZAMONAVIY ARAB TILIGA TA'SIRI

LEXICAL FEATURES OF THE LEVANTINE DIALECT AND ITS INFLUENCE ON MODERN ARABIC

Erkinova Azizaxon Bahodirjon qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti 4-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Yusupov A.A.**

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Shom lahjasining zamonaviy arab tiliga, xususan adabiy arab tiliga ko'rsatgan leksik va fonetik ta'siri tahlil qilinadi. Media makoni kengayib borayotgan bir davrda Suriya va Livan kontentining ijtimoiy tarmoqlarda ommalashuvi natijasida yoshlar nutqida Shomcha iboralar tez sur'atda tarqalayotgani kuzatiladi. Tadqiqotda televideniye, internet platformalar va migratsiya jarayonlari kabi omillar lahjaning keng yoyilishining asosiy sababchilari sifatida ko'rsatiladi. Shuningdek, Shom lahjasidan arab adabiy nutqiga kirib kelgan ayrim iboralar misol tariqasida tahlil qilinib, ushbu jarayonning arab tili rivojiga ta'siri ilmiy nuqtai nazardan yoritiladi. Maqola zamonaviy arab tilidagi lahja-fus'ha munosabatlari va lingvistik o'zgarishlarni o'rganishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Shom lahjasi, zamonaviy arab tili, adabiy arab tili, leksik xususiyatlar, fonetik yengillik, talaffuz qilinishi.

Аннотация. В данной статье анализируется лексическое и фонетическое влияние левантийского диалекта на современный арабский язык, особенно на литературный арабский. В эпоху широкого распространения медиа-контента наблюдается стремительное распространение выражений шамского диалекта в речи молодежи благодаря популярности сирийских и ливанских телепередач и платформ социальных сетей. В исследовании рассматриваются такие факторы, как телевидение, интернет-платформы и миграционные процессы, которые способствовали широкому распространению диалекта. Кроме того, проанализированы некоторые выражения, вошедшие из шамского диалекта в литературный арабский язык, и показано их влияние на развитие арабского языка с научной точки зрения. Статья служит важным источником для изучения взаимодействия диалекта и фусхи, а также для понимания лингвистических изменений в современном арабском языке.

Ключевые слова: Шамский диалект, современный арабский язык, литературный арабский язык, лексические особенности, фонетическая лёгкость, произношение.

Annotation. This article analyzes the lexical and phonetic influence of the Levantine dialect on the modern Arabic language, particularly on Modern Standard Arabic. In an era of widespread media content, expressions from the Shami dialect are rapidly spreading among young people, largely due to the popularity of Syrian and Lebanese television programs and social media platforms. The study examines factors

such as television, online platforms, and migration processes that have contributed to the widespread dissemination of the dialect. Furthermore, some expressions that have entered Modern Standard Arabic from the Shami dialect are analyzed, highlighting their impact on the development of the Arabic language from a scholarly perspective. The article serves as an important resource for studying the interaction between dialect and Fusha and understanding linguistic changes in contemporary Arabic.

Keywords: Levantine dialect, Modern Arabic, Classical Arabic, lexical features, phonetic ease, pronunciation.

Arab tili juda qadimiy, murakkab va boy tuzulishga ega bo'lgan til sifatida tan olingan. Shuningdek, dunyodagi eng ko'p gapiriladigan besh tilning biri bo'lib, undan 422 milliondan ortiq kishilar ona tili sifatida foydalanadi.²³ Bu ko'p sonli aholi o'rtasida umumiy til bo'lish sezilarli farqlar yuzaga kelishiga zamin yaratadi. Yozma rasmiy til va og'zaki so'zlashuv tili o'rtasida bu farqlar yaqqol aks etadi. Zamonaviy standart arab tili (MSA) qadimgi klassik arab tiliga tayangan bo'lib, hukumat ishlari, yangiliklar, kitoblar va ta'limda rasmiy til sifatida qo'llaniladi. Adabiy arab dunyosining turli millat vakillari o'rtasida umumiy aloqa tili vazifasini bajaradi. Ammo og'zaki so'zlashuv tili "Lahjalar" butun arab dunyosida katta farqlar bilan qo'llaniladi. Ijtimoiy tarmoqlarning tez sur'atlarda ommalashishi natijasida arab lahjalari yozma onlayn muloqotga ham kirib kela boshladi. Arab lahjalari asosan geografik joylashuvga ko'ra besh yirik guruhga bo'linadi: Mag'rib (Liviya, Tunis, Jazoir, Marokash), Misr (Misr va Sudanning ayrim hududlari), Shom yoki Levant deb ham yuritiladi (Iordaniya, Livan, Falastin, Suriya), Iroq (Iroq) va Fors ko'rfazi lahjalari (Qatar, Quvayt, Bahrayn, BAA, Saudiya Arabistoni, Ummon, Yaman).²⁴

Shom lahjasining tarqalgan hududlari:

- 1.Suriya Arab Respublikasi - Damashq, Halab, Latakiya, Homs.
- 2.Livan Respublikasi - Bayrut va uning atroflari.
- 3.Iordaniya Hoshimiylar Qirolligi - Amman va shimoliy viloyatlar.
- 4.Falastin davlati - Quddus, G'arbiy sohil, G'azo sektorining ayrim hududlari.

Ushbu jamoalar o'rtasidagi yaqin tarixiy, madaniy va iqtisodiy aloqalar Shom lahjasining umumiy shakllarini mustahkamlab kelgan. Shom lahjasidagi asosiy belgilar fonetik yengilligi, tovushlarning muloyim talaffuzi, iboralarning ixcham shakldaligi bilan ajralib turadi. Masalan: " "harfi ko'p hollarda " "tarzida: " - "قلب " "ثالث" - "تالت" "س" yoki "ألْب" "قوي" - "أوي"; "ث" "ت" esa²⁵ "ت" nadi "أستاذ" - "أستاذ"; "harfi o'rnida: " "ج" "كثير" - "كثير"; "تمثال" - "تمثال"; "ذ" harfi o'rnida: " "أخذ" - "أخذ" talaffuz qilinadi.

So'z oxirida kelgan " "talaffuz etilmaydi: " "ورا"; " "وراء" - "عشاء" - "عشاء" ba'zida o'rtasida kelsa ham talaffuz etilmaydi " "تأكل" - "تأكل" yoki " "يغا aylantiriladi: " "دقائق" - "دقائق".²⁷

²³ 2013-Sweden-Kathrein Abu Kwaik. A corpus of Levantine Arabic Dialects. Gothenburg University

²⁴ 2013-Sweden-Kathrein Abu Kwaik. A corpus of Levantine Arabic Dialects. Gothenburg University

²⁵ 1964-Washington-Mark W. Cowell. A Reference Grammar of Syrian Arabic. Georgetown University Press

²⁶ 2007-J. Eliahay. Speaking Arabic. Minevra Publishing House

²⁷ 1992-USA-Rajaa Chouairi. Shou fi ma fi. Yale University Press

Ko'plab so'zlovchilar — ayniqsa Livan va Falastinning qatlamlari, hamda Suriyaning ayrim hududlarida — arabcha qisqa "a" unlisini alohida fonema sifatida sezilmaydi. Ular "i" yoki "u" ga monand qilib talaffuz qilishadi.

Ya'ni, ba'zi hollarda a = i yoki a = u singari almashinib ketadi. Misollar: bihibb bithutt / bthutt; byaktab-lak (بَحَط)bihabb; bathatt - (بَحَب) / byiktib-lak (بَيْكْتَب لَك) byuktub-lak; kall kill /kull (كَل)tarzida almashadi. Livanliklarning katta qismi so'z oxiridagi e va i unlisini farqlamaydi: ") "وردة" (varde) va ") "وردي" (vardi), xuddi ikki so'z ham birdek nutqda aks etadi.

Shuningdek, o va u ham farqlanmasligi mumkin: " تركه" va "Bu ikki" ²⁸ تركوه. shakl talaffuzda bir-biriga juda yaqinlashib ketib, bir-biridan farq yo'qoladi. So'zlar bir-biriga "bog'langan" tarzda gaplarda namoyon bo'ladi, ya'ni bir so'zning oxirgi tovushi keyingi so'zning birinchi tovushiga kirib talaffuz etiladi, xuddi ular bitta so'z bo'lgandek: "lanib, silliq g'ibidna oxiridagi a tovushi keyingi n bilan bo" ²⁹ بدنا نزوره, talaffuz qilinadi. Shu bilan birga ikki fe'l o'rtasida keluvchi " تَنْصِرِيبِ الْمَصْدَرِيَّة" talaffuz qilinadi, bunga yuqoridagi misol ham yorqin dalil bo'la oladi va " بامكانك أن تأخذ " talaffuz qilinadi, Shom lahjasida " التاكسي" jumlasida " التاكسي" shaklida o'zgaradi. So'zlarning oxiriga qo'shiladigan egalik qo'shimchalarining harakatlari ham lahjada sukun qilinib, o'zidan oldingi so'zga ko'chiriladi. Misol tariqasida: (baytuka)- (baytak), (baytik)- (baytuki)- (baytik). Ya'ni " legalik qo'shimchasidagi harakat undan oldingi so'zga ko'chirib o'tkazilib, " doimiy sukut holatida qoladi. Buni bilish bizga muzakkar va muannas jinslarni ajratishda yordam beradi.

Gap qurilishi esa sodda, muloqotga moslashtirilgan bo'lib, ko'p so'zlar qisqartirilgan shaklda qo'llaniladi. Misol tariqasida: " كيف حالك" - " كيفك" , " أين أنت" - " أينك" va shu kabi. Bu belgilar va xususiyatlar nafaqat fonetik, balki lug'aviy taraqqiyotiga ham ta'sir o'tkazadi.

Shom lahjasining leksik xususiyatlari - Shom lahjasidagi ko'p so'zlar qadimiy arabcha ildizlardan kelib chiqqan bo'lsa, ba'zilari zamonaviy jarayonlar ta'sirida shakllangan. Shom lahjasi ba'zi sharqshunoslar tomonidan tanqid qilinadi, lekin aslida uning lug'at tarkibida klassik arabcha so'zlarning ulushi juda yuqori. Hozir " الآن" ma'nosini ifodalaydigan bir qancha so'zlar Shom lahjasida : " هلا" : " الحين" , " هالوقت" , " هلا" : " لسنا" " mavjuddir. Ba'zi so'zlarning ehtimoliy kelib chiqishi: 1. " هلسا" " هلق" , " هلقيت" , " هلس" " iborasining qisqarishidan kelib chiqqan; 2. " هذا الوقت" - " ليس" - " ايش" ³⁰ Biroz siljish orqali smantik o'zgarishlar ham kuzatiladi: 1. " فوت" (ma'nosida) " فوت" (ketmoq) ildizidan kelib chiqqan; 2. " قاييرغا" (qayerga) " إلى أين" (bo'lgan bo'lsa; 3. " عنجد" (rostdan) " عن" va " جدا" so'zlarining qo'shilishidan paydo bo'lgan. Fe'l shakllari adabiy arab tilidagi shakllar bilan juda o'xshash, lekin Levant (Shom) lahjasida 2 ta muhim o'zgarish bor: Birinchisi: Unli tovushning orqaga ko'chishi (yaktub-yuktub) ya'ni "u" unli tovushi oxirida bo'lsa, ko'pincha fe'l boshlanishida ham "u" ga o'tadi;

²⁸ 1964-Washington-Mark W.Cowell. A Reference Grammar of Syrain Arabic.Georgetown University Press

²⁹ 1964-Washington-Mark W.Cowell. A Reference Grammar of Syrain Arabic.Georgetown University Press

³⁰ 2013-Sweden-Kathrein Abu Kwaik.A corpus of Levantine Arabic Dialects.Göteborg University

boshladi. Yoshlar va umuman arab tilida soʻzlashuvchilar orasida " شو", "ليش", "خلص" kabi soʻzlar ommalashdi. Ba'zi teleboshlovchilar ham adabiy arab tili nutqiga Shom urgʻusini qoʻshib gapira boshladilar.

Bularning asosiy sababi sifatida Fayruz, Ziad Rahbani, Julia Butros kabi san'atkorlarning mashhurligi va aynan ularning qoʻshiqlari Shom lahjasida ekanligi ham ta'kidlanadi. Ijtimoiy migratsiya ham bu lahjaning keng tarqlishiga xizmat qildi. Urushlar sabab koʻplab bu lahja egalarining boshqa arab davlatlariga koʻchib oʻtishi, kundalik muloqotda lahjaning keng tarqalishiga olib keldi. Koʻhna arab tilini chuqur tushunmoqchi boʻlgan odam avvalo dialektni, jonli ogʻzaki arab tilini bilishi kerak — chunki ogʻzaki nutqda qadimiy sheʼr, maqol, rivoyat va diniy ishoralar juda koʻp.³³ Chunki ogʻzaki muloqat madaniyatga tez singish, haqiqiy muloqot imkoniyatini yaratib beruvchi asosiy omildir.

"Levantda bir kunlik safarda eshitiladigan barcha ishoralarni tushunish darajasiga yetgan talaba universitetdagi doktorlik darajasidan ham yuqoriga chiqadi",³⁴-deydi, Buyuk Britaniya, Amerika Qoʻshma Shtatlarida hamda Arab dunyosidagi universitetlarda arab tilini oʻqitish bilan yaqindan shugʻullangan, Buyuk Britaniya malikasi va bir nechta bosh vazirlar uchun tarjimonlik qilgan, Lesli J.MakLauglin. Shunday ekan, lahjalarning adabiy arab tilining ajralmas bir qismi boʻlib, xalqlar orasidagi munosabatlarni yaqindan anglashimizga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

- 1.2013-Sweden-Kathrein Abu Kwaik.A corpus of Levantine Arabic Dialects.Göteborg University
- 2.1964-Washington-Mark W.Cowell. A Reference Grammar of Syrian Arabic.Georgetown University Press
3. 2007-J.Elihay.Speaking Arabic.Minevra Publishing House
- 4.1964-Washington-Mark W.Cowell. A Reference Grammar of Syrian Arabic.Georgetown University Press
- 5.Leslie J.McLoughlin.Colloquial Arabic(Levantine)

³³ Leslie J.McLoughlin.Colloquial Arabic(Levantine)

³⁴ Leslie J.McLoughlin.Colloquial Arabic(Levantine)